

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шарипов Одилжон Гуломжонович

ГРУППЫ И ПРИЗНАКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДГРУПП ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

